

TÍTULO: PRÁTICA ASSISTENCIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: QUAL A IMPORTÂNCIA DA EMPATIA

DOI: 10.5281/zenodo.17808809

AUTORES: ANTONIETA BENVINDA CASSINDA CACHIPA, MARIA ELISA DA SILVA ALVES, VIRGÍNIA WINDJABA SANHÁ, STELLA MAIA BARBOSA

INTRODUÇÃO: O CUIDADO É FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO, SENDO MEDIADO POR TECNOLOGIAS LEVES, QUE FAVORECEM A COMUNICAÇÃO, O ACOLHIMENTO E O VÍNCULO ENTRE PROFISSIONAIS E PACIENTES. A EMPATIA É COMPREENDIDA COMO A CAPACIDADE PSICOLÓGICA DE SE COLOCAR NO LUGAR DO OUTRO, FAVORECENDO O VÍNCULO PROFISSIONAL-PACIENTE E CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA. NESSE SENTIDO, A ENFERMAGEM, PELA APTIDÃO EM OUVIR, AVALIAR, INTERPRETAR E DIRECIONAR O PACIENTE PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, REQUER A EMPATIA PARA ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS. **OBJETIVO:** COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DA EMPATIA NA PRÁTICA ASSISTENCIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA REALIZADA ENTRE JULHO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, GUIADA PELA PERGUNTA: 'QUAL A IMPORTÂNCIA DA EMPATIA NA PRÁTICA ASSISTENCIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM?'. UTILIZOU-SE A ESTRATÉGIA PCC (P: PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM; C: EMPATIA; C: PRÁTICA ASSISTENCIAL). FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2019 E 2024, EM PORTUGUÊS E ESPANHOL, NAS BASES SCIELO, LILACS, BDNF E BVS, UTILIZANDO OS DESCRITORES 'EMPATIA', 'ENFERMAGEM' E 'CUIDADOS DE ENFERMAGEM'. APLICARAM-SE OS OPERADORES BOOLEANOS E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO PARA SELEÇÃO DOS ESTUDOS. **RESULTADOS:** DOS 4.800 ARTIGOS INICIALMENTE IDENTIFICADOS, 716 FORAM EXCLUÍDOS POR DUPLICIDADE. APÓS TRIAGEM DOS TÍTULOS E RESUMOS, RESTARAM 22 ARTIGOS, DOS QUAIS 9 ATENDERAM AOS CRITÉRIOS E COMPUSERAM A AMOSTRA FINAL. OS ANOS DE PUBLICAÇÃO CORRESPONDERAM AO PERÍODO DE 2019 A 2024, EM PERIÓDICOS DA ÁREA DA ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO. EVIDÊNCIAS INDICAM QUE OS PRINCIPAIS RESULTADOS DA EMPATIA FAVORECEM A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFISSIONAL/PACIENTE, PROPORCIONANDO UMA ASSISTÊNCIA DE MAIOR QUALIDADE. **CONCLUSÃO:** A EMPATIA É UMA HABILIDADE FUNDAMENTAL NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, POIS QUALIFICA AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS, TANTO ENTRE PROFISSIONAIS/PACIENTES QUANTO ENTRE OS PRÓPRIOS MEMBROS DA EQUIPE. AO PROMOVER ACOLHIMENTO E CUIDADO, A EMPATIA CONTRIBUI SIGNIFICATIVAMENTE PARA A HUMANIZAÇÃO DA PRÁTICA E MELHORIA DA QUALIDADE DOS VÍNCULOS E DA COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO.

PALAVRAS-CHAVE: EMPATIA; ASSISTÊNCIA; ENFERMAGEM.